
Rio de Janeiro: Uma cidade, muitas histórias...

Monique de Siqueira Gonçalves

“Luiz Lana nos fala do Diá alpikõdihtaru, isto é, o Lago de Leite, lá no Rio de Janeiro, onde acontece a transformação da humanidade. Para nós indígenas Tukano, Desana e os demais, a vida inicia no Rio de Janeiro. É nesse lugar que emerge a Canoa da Transformação, as malocas começam a surgir no Lago de Leite.

Para nós, o Rio de Janeiro, lugar da primeira maloca, é um importante território. Todas aquelas belezas, as serras, os lagos, as praias nas quais vocês se banham, são lugares sagrados para nós.”

(Jaime Diakara, 2021, p. 3)

Não haveria já no título deste texto uma contradição? Podemos conceber o Rio de Janeiro como uma cidade? Um espaço/território, cuja identidade possa ser definida a partir de uma única percepção? Uma porção territorial com contornos e qualidades definidas e vivências determinadas pela sua condição político-administrativa? Um espaço sobre o qual as percepções sejam compartilhadas por habitantes e viajantes de forma semelhante? São muitas as questões que surgem quando nos debruçamos analiticamente sobre esse território, cujos percursos históricos imprimiram sobre ele tal diversidade, que um olhar apressado não daria conta de apreendê-lo em sua complexidade.

É neste sentido que esse texto, assim como os artigos, a entrevista, o relato de experiência, a estratégia pedagógica, a resenha e as expressões artísticas, que compõe o primeiro número da Revista *Escritas Discentes*, têm o objetivo

de criar um espaço de *dialogicidade*¹ e trocas de visões e perspectivas em torno da história do Rio de Janeiro. Um espaço de debate problematizado, complexo e crítico no qual predomine a polifonia e o diálogo. Nele temos textos ou expressões de discentes de todos os níveis de formação e de docentes atuantes em diferentes áreas e níveis formativos refletindo sobre a temática Rio de Janeiro. O objetivo, ao agregar essas vozes numa mesma publicação, é estabelecer com esta revista um espaço de diálogo e trocas, um espaço intencionalmente extensionista, de matriz freireana, que possa superar a perspectiva de um simples repositório de conhecimento. E mais do que isso: que possa fomentar práticas interpretativas e pedagógicas diversas, que possam corresponder aos complexos desafios enfrentados pelo campo do conhecimento e mesmo da educação nos tempos atuais, assim como nos sugere Edgar Morin (2000).

Por isso, e não à toa, à semelhança de um prólogo, o presente texto de apresentação desta edição inaugural também se constitui como um texto de problematização da temática eleita para a revista. Pois, acreditamos que o papel a ser exercido por essa publicação é o de possibilitar a construção de perguntas e problemas, para os quais, muitas respostas e muitos caminhos podem ser construídos. É instigar o pensamento crítico, a dúvida, o questionamento. E nada mais propício do que começar abordando esta cidade tão plural, tão cheia de contradições, tanto em seu processo formativo quanto em suas diferentes dimensões de construção e reconstrução constantes. Um espaço-território que ao centralizar, em suas dimensões, o poder, evidenciou a própria falta de centralização, evidenciou a existência de um país composto por muitas pátrias locais, por muitos poderes em constante conflito. Evidenciou uma sociedade plural e hierárquica, diversa e desigual em sua essência.

Assim voltamos à nossa indagação inicial: poderia ser a cidade do Rio de Janeiro concebida como uma cidade?

Se nos ativermos à história da cidade do Rio de Janeiro sob a premissa de que ela, em 1763, passou a ocupar a posição de capital da maior e mais importante porção colonial do Império ultramarino português no século XVIII, podemos concebê-la, partindo desta posição político-administrativa, prioritariamente, sob o signo da capitalidade (Bicalho, 2003). Muitos rechaçariam qualquer possibilidade de pensá-la fora deste signo. Poderiam argumentar que, sendo o Rio de Janeiro capital da colônia, e

¹ Conforme a perspectiva desenvolvida por Paulo Freire (2025) que circunscreve a importância de uma ampla e horizontal troca de saberes no processo de construção do conhecimento.

depois da independência, do Império e também da República, tivera a sua dinâmica completamente afetada por esse papel. Afirmção completamente razoável e pautada em aspectos históricos bem documentados.

Imaginem o impacto gerado no cotidiano desta cidade quando, em 1808, a Corte portuguesa, com cerca de doze mil pessoas, aportou na cidade, modificando a urbe pouco a pouco com o objetivo de transformá-la aos moldes de uma cidade europeia cosmopolita, ideal de civilização almejado pelos colonizadores e por aqueles que a eles queriam se assemelhar. Ao menos eram essas as intenções de D. João, príncipe regente, quando criou as principais instituições de cunho cultural e científico no Rio de Janeiro, dando início ao processo de institucionalização das ciências no Brasil (Neves; Machado, 1999; Dantes, 2001). Fazer desta cidade, de feições ainda profundamente coloniais, a melhor “capital possível” (Morel, 1998) para o estabelecimento da “cabeça do Império” em processo de interiorização (Dias, 1986). Afinal, tratava-se do local de estabelecimento da Coroa portuguesa, de um poder ultramarino que rivalizava em poder e em imagem com outras capitais europeias, significava também uma demonstração de poder e sobrevivência face à invasão do território português pelas tropas francesas.

As profundas e constantes intervenções urbanas realizadas na cidade do Rio de Janeiro, no pós-independência, ao longo dos séculos XIX e XX refletem, portanto, o impacto que a posição de cidade capital, espelho de uma Nação em construção, gerou sobre esta urbe que, mesmo depois de deixar de ser a capital do país em 1960, continuou a exercer esse papel simbólico, mantendo-se como referência nacional e internacionalmente pela sua efervescência cultural. Pois, se a capital política passou, a duras penas para Brasília, e a capital econômica forjou-se no crescimento industrial de São Paulo, o Rio de Janeiro continuou a exercer o papel de cartão-postal do país, exibindo na beleza e no contraste entre a riqueza e a pobreza os resquícios de sua matriz colonial/escravocrata.

O Rio de Janeiro foi, ao longo dos séculos, passando por profundas e constantes transformações urbanas. Os “colonizadores tinham a perfeita noção da importância da arquitetura/urbanismo na consolidação da conquista dos espaços” (Sodré, 2002, p. 32), numa semiose espacial do poder que pressupunha o controle da organização espacial. O que significa afirmar que a urbanização atuou como um dispositivo consciente e planejado de domínio político sobre as populações dominadas. Projeto que as elites dariam sequência no processo de forjamento do Brasil nação. Além do mais, como nos

alerta Fanon (1961) sobre os processos de colonização, toda a engrenagem colonial se manifesta através da violência e essas intervenções na urbe, certamente, seriam um reflexo desta dominação forçada, com a eliminação e expulsão dos povos indígenas e com a reordenação territorial, condicionada pelos interesses das elites brancas dominantes.

Por outro lado, se nos ativermos à concepção também de Muniz Sodré de que “a história de uma cidade é a maneira como os habitantes ordenaram as suas relações com a terra, o céu, a água e os outros homens” (Sodré, 2002, p. 23), podemos olhar esta cidade como espaço de memórias, resistências e ressignificações. Pois, se sob o ponto de vista do poder da metrópole colonial e das elites brancas que consolidaram o seu poder político e econômico sobre a urbe carioca esse signo da cidade-capital era o condicionante, para todo o resto da população, ou seja, para a esmagadora maioria, as vivências neste território passaram também por outras perspectivas, apesar de perpassadas pelos dissabores de uma cidade em constante intervenção/transformação espacial.

Assim sendo, se a modernização da cidade, se o seu saneamento, indicava para uma constante transformação das relações entre os grupos sociais e os espaços habitados pela intervenção do poder, por outro, a reconstrução constante de laços com esse território foi sendo efetivada por essas populações que iam sendo colocadas, forçadamente e progressivamente, à margem do centro urbano modernizado. Por isso que podemos compreender melhor o Rio de Janeiro como uma *sobreposição de cidades*, uma sobreposição hierárquica de relações entre camadas sociais diversas e um espaço em constante transformação. Neste mesmo lugar podemos identificar vivências paralelas e concomitantes muito distintas, a despeito de todo projeto político normatizador. Um misto entre a exclusão permanente, a permanência desigual e a coexistência excludora.

No campo da exclusão permanente, podemos nos remeter aos inúmeros povos indígenas, povos originários deste espaço/cidade, que foram completamente alijados deste território. Seria esta, sem dúvida, a primeira e mais intensa ruptura causada pela invasão colonizadora. Para os povos originários este espaço era vivenciado como uma extensão de seus corpos, base de suas cosmovisões que não viam o território como algo descolado ou exterior às suas vidas. Uma cidade basicamente fluvial, entrecortada por grandes lagoas — como a Lagoa do Boqueirão, que ia da região do Passeio Público até

os Arcos da Lapa e a Lagoa da Sentinela, da área da Cidade Nova até o Engenho Velho (Barbosa, 2025) — e muitos pântanos, manguezais e brejos envoltos por montanhas cobertas por uma vegetação exuberante que compunham o próprio corpo da terra. Como ressalta Ailton Krenak (2020), o processo de abstração civilizatória imprimiu sobre os seres humanos um descolamento da terra, suprimindo a diversidade e negando a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos.

E foi com base nesta perspectiva que este território foi ocupado. Com base numa perspectiva utilitarista. Tudo o que aquele território poderia oferecer em termos de recursos e riquezas era o cerne da preocupação dos colonizadores e tudo o que era considerado como um ecossistema insalubre foi devastado, terminando pela destruição de toda uma geografia sob a proposta do crescimento.

No que tange à permanência desigual nos referimos a uma convivência “forçada pelas circunstâncias”, progressivamente seletiva em relação aos espaços (Morel, 2005), entre brancos, negros e todos os matizes de cores que forjaram a população carioca em processo de mestiçagem. Afinal, o centro administrativo, político, cultural e econômico se estabeleceu numa região portuária por onde passaram e passariam com mais intensidade a partir da “abertura dos portos às nações amigas” (Barra, 2015), uma grande diversidade de pessoas advindas de todas as partes do mundo, interessadas, sobretudo, nas riquezas que este território poderia oferecer. Ademais, o Rio de Janeiro seria o principal porto mundial de tráfico de seres humanos escravizados e importante porto da rota comercial envolvendo países da Europa, África e América Latina.

Até o período de arrasamento dos cortiços, que se iniciou nas últimas décadas do período Imperial (Chalhoub, 1996), e se intensificou no início da República com as intervenções urbanas de Pereira Passos (Azevedo, 2015), podemos afirmar que a região central da cidade era esse espaço de coexistência desigual e forçada. Nele, as marcas da transposição imposta a grandes contingentes de seres humanos escravizados, de etnias e línguas diversas, vindos de diferentes regiões da África estavam expostas nas ruas cotidianamente.

Antigos sobrados, construídos originariamente para abrigar os colonos, passaram a ser alugados de forma fracionada aos muitos trabalhadores que viviam sob suas custas nas ruas da cidade, principalmente para os escravos de ganho e trabalhadores livres pobres que atuavam na região comercial e portuária do Rio de Janeiro e que lá reconstruíram seus laços familiares, seus espaços de existência e resistência (Silva, 1988).

Eles eram as mãos e os pés (Mattos, 2004) de uma nação que se forjava à custa da exploração de milhares de vidas escravizadas, desterradas.

Pessoas de todas as classes sociais cruzavam nas ruas com africanos ou afrodescendentes trabalhando em todo tipo de função braçal tanto no porto (nas atividades de carga e descarga de produtos), quanto nas praças (vendendo toda sorte de artigos), nos chafarizes (enchendo tonéis de água para abastecer as residências), nos riachos (lavando roupas), nos mares e pelas ruas (fazendo o transporte de pessoas e cargas), conforme nos descreve Karasch (2000). Até mesmo dividindo os postos de trabalho nas indústrias e manufaturas, estabelecidas nas fronteiras da urbe carioca, temos exemplos desta coexistência forçada e desigual (Soares, 2007).

No campo da coexistência excludora, podemos nos ater a diversos aspectos desta permanência, que sofreu modificações à medida que os hábitos culturais dos colonizadores foram sendo impostos aos moradores da cidade (nativos ou sobre aqueles que foram trazidos para cá) e que os interesses imobiliários se expandiram sobre o território, simultaneamente e de forma progressiva às intervenções urbanas cada vez mais focadas em ordenar esta cidade, signo maior da capitalidade. Quem podia permanecer? Quais as regras para esta permanência? Como deveriam se vestir? Se portar? Todos estes aspectos vão constituindo um código de condutas necessárias àqueles que queriam continuar a frequentar esses espaços, principalmente a partir do período republicano, quando a permanência de ex-escravos e seus descendentes no espaço urbano central passaram a ser alvo de preocupação constante das autoridades.

No entanto, apesar de todos os esforços empreendidos pelas sucessivas políticas públicas de remoção da população pobre indesejada do centro da cidade do Rio de Janeiro, sua permanência vai se remodelando, vai se reconstruindo nos interstícios, nas fendas deste espaço de poder, conformando redutos de resistência e de sobrevivência. Espaços como a região da “Pequena África”, hoje tida como patrimônio da memória da diáspora africana na região portuária do Rio de Janeiro (Vassallo; Cicalo, 2015), são símbolos da permanência daquilo que se deseja excluir, mas que insiste em permanecer, em existir.

E para além de todas essas experiências cotidianas depreendidas pelo contexto de constantes intervenções urbanas e arquitetônicas, cujas vozes não conseguimos ouvir, e que são entrecortadas pelo papel político, administrativo e econômico ocupado por essa cidade capital, podemos também explorar os olhares, os pontos de vista daqueles que se

relacionaram com esse espaço território e tiveram suas perspectivas registradas. Um território que, para uns é uma extensão de seu próprio corpo, para outros a maior expressão da beleza natural já vista, ou ainda o contraste entre a corrupção dos hábitos em um ambiente exótico. Assim, tentaremos desenvolver melhor, nas linhas que se seguem a acepção de Muniz Sodré, anteriormente reproduzida, de que a história de uma cidade pode ser melhor compreendida através das relações estabelecidas com a terra, o céu, a água e os outros homens...

Quantos Rios cabem no Rio de Janeiro?

“Estamos na entrada do porto do Rio de Janeiro. Ignoro a classificação d’essa massa bruta de granito, como se chama tal montanha ou tal pincaro. Molles assim não tem nome. São derrocadas cyclicas, são cataclysmos. Não se denomina. — É amorfo. O ar torna-se então mais transparente. Resta no céu uma esfarrapada bambinela enrondilhando-se em pincaros altos que não se distinguem, e na nossa frente, em torno de nós muralhas de pedra dura, negra, inteiriça, emergem do mar, vindas do fundo em aparições e trepando pelo ar até ás profundezas do azul. A bordo, sobre o convez molhado, há agitação. Homens, mulheres, crianças, tresnoitadas, os olhos ainda cheios de somno, trepam precipitadamente aos portalós e ora correm a bombordo ora a estibordo gritando que venham vêr os que ainda não viram, porque de um e outro lado, á medida que se avança o magnífico panorama da terra americana toma sucessivamente proporções de prodígio. E são exclamações, palavras de pasmo, indicações á pressa na anciã de vêr, de devorar, de contemplar, de encher para todo o sempre os olhos de um espectáculo assim.” (Chagas, 1897, pp. 5 - 6).

João Chagas narrava, através dessas potentes imagens, o seu reencontro com a terra em que havia nascido (enquanto filho de imigrantes portugueses), e da qual logo após atingir a sua maioridade havia se afastado, devido à morte prematura de seus pais e com o intuito de estudar em Portugal (Novais, 2010). Tratava-se, pois, de uma construção poético-imagética de alguém que não havia construído laços com este espaço, mas que o degustava em suas entranhas, como aquele que se depara pela primeira vez com um espaço desconhecido, maravilhoso, inusitado.

Ele não seria o primeiro a narrar o encontro com a cidade do Rio de Janeiro, e nem certamente o primeiro a se inebriar com a beleza daquela imagem natural ao entrar na Baía de Guanabara. Desde a chegada dos primeiros invasores, centenas de relatos foram

produzidos² com o intuito de esquadrihar este “novo espaço” descrevendo e apresentando àqueles que os liam do outro lado do Atlântico, as belezas naturais de uma baía cercada por monumentos rochosos, de uma terra rica em rios, cachoeiras, lagos e uma natureza verdejante e repleta de frutos.

“A aparência da cidade, construída em fora de anfiteatro, revela muita opulência. Ancoramos a cem toesas do lugar. Um céu puro e sereno, um ar sempre renovado e perfumado pelas laranjeiras, limoeiros e pelas plantas odoríficas que crescem naturalmente na região, uma vista que se perde no horizonte, tudo isso, acrescido do fato de que vínhamos de uma monótona e fastigante travessia marítima, fazia crer que a nossa permanência no local seria encantadora. Durante toda a minha vida, recordarei com uma satisfação sempre renovada, o dia em que entramos no porto do Rio de Janeiro. Esse foi, para mim, um dos dias mais belos e mais deliciosos da minha existência.” (De La Flotte, 1769, Apud França, 2008, pp. 136-137).

Visão que podemos ainda perceber em outros relatos em se tratando da entrada na cidade:

“À medida que se aproxima da entrada, a vista torna-se verdadeiramente bela, sublime. As terras abaixo das montanhas em anfiteatro formam dezenas de ilhas e penínsulas, muitas delas cobertas por uma vegetação pouco elevada, mas densa; espalhadas, aqui e ali, veem-se fortificações, casas isoladas, povoações e conventos. Extasiado, o olho percorre uma variedade infinita de combinações pitorescas, que conformam cenários realmente maravilhosos, parte dos quais representáveis por um pinto, mas cujo efeito geral desafia tanto a descrição verbal quanto a pictórica. A cena só encontra similar no porto de Constantinopla, mas as características da natureza aqui têm uma escala muito maior.” (Ellis, Henry, 1816 Apud França, 2013, p. 82).

Entretanto, não foram somente as belas paisagens que ocuparam as milhares de páginas escritas pelos viajantes ao longo dos séculos de colonização, sobretudo por comerciantes interessados nas riquezas das terras ocupadas pelas potências marítimas europeias desde o século XVI. A organização urbana, as características físicas da população, os hábitos dos nativos, dos escravizados e dos colonos, tudo era motivo de

² Mais relatos sobre a cidade do Rio de Janeiro Oitocentista são analisados no artigo de Gagliardo (2016).

registro e apreciação. As quais eram construídas, naturalmente, através da lente civilizacional, exibindo contrastes mediante um espaço exótico e de costumes, para eles, corrompidos:

“Os portugueses, em geral, são bastante civilizados, muito afáveis e de fácil trato. Não falo aqui, obviamente, da gente miúda, cuja insolência e atrevimento são indescritíveis. Creio mesmo que não há povo mais vicioso nem mais intratável, mentiroso, velhaco, brigão, teimoso insubordinado, injurioso, sujo, em suma, a mais indigna canalha que se possa imaginar. (...) Nem mesmo os padres e monges estão isentos desses vícios. A luxúria, especialmente, tornou-se tão familiar entre eles que sequer se dão ao trabalho de ocultá-la. Dizem publicamente, e sem que ninguém fique escandalizado, que o padre prior, o padre tal, o monge tal mantém um relacionamento amoroso com a senhora tal”. (Anônimo, 1723, Apud França, 2008, p. 82).

Os indígenas que ainda habitavam a cidade, submetidos ao poder dos colonizadores, eram denominados por esses viajantes, de forma geral, como selvagens, havendo inúmeras menções a presença deles no Rio de Janeiro, desde o período colonial, até a primeira metade do século XIX, sendo, entretanto, a sua presença bem mais diminuta no Oitocentos:

“Fisicamente, os nativos são mais corpulentos que robustos: seu tronco é grosso, suas pernas curtas, seus olhos pequenos, sua pele morena e doentia, suas feições irregulares e seus cabelos negros, lisos e muito oleosos. Tanto os homens como as mulheres andam geralmente nus, usando apenas um pequeno trapo para esconder as partes genitais – o que, de resto, ninguém desejaria ver, já que aquilo que está à mostra é bastante repugnante. São todos cristãos, o que me faz imediatamente pensar na seguinte frase: O Senhor salva a todos, homens e animais. Essa máxima, para essa gente que não possui inteligência bastante para cultivar vícios engenhosos nem temperança suficiente para evitar os mais brutais, é, sem dúvida, adequada. Quanto aos demais, imagino que a diferença seja a mesma que há entre os animais domésticos e os selvagens.” (Flecknoe, Richard, 1654 Apud França, 2008, p. 49).

Nos relatos de viajantes do início do século XIX, a presença de indígenas na cidade do Rio de Janeiro não era expressiva, sendo eles sempre referenciados como criados, seja de pessoas que moravam na cidade, seja trabalhando em favor dos viajantes que se serviam de seus conhecimentos para construir suas observações e relatos naturalistas:

“Vimos poucos aborígenes, pois eles preferem evitar as cidades a se adaptarem a suas regras. Os que conseguimos ver tinham baixa estatura, uma cor vermelho-cobre, os cabelos muito pretos, as bochechas salientes, os narizes tortos e os rostos largos e inexpressivos. Mostraram-nos a rainha de uma tribo situada na fronteira das possessões portuguesas, tribo que diziam ser de canibais: sua fisionomia era aterradora. A índia caíra prisioneira e, desde então, constantes esforços foram empreendidos para humaniza-la; disseram-nos contudo, que, até agora, pouco sucesso tinha sido alcançado.” (Morier, James, 1818 Apud França, 2013, p. 42).

Ou ainda:

“Encontramos na estrada um rapaz da tribo dos botocudos, empregado do senhor Langsdorf, que nos foi descrito como tendo o caráter indócil característico de sua tribo, nativa do Brasil. É um indivíduo cumpridor de suas obrigações, disposto para o serviço, mas sempre pronto a buscar as impenetráveis florestas do país para proteger-se da opressão ou para preservar a liberdade.” (Ellis, Henry, 1816 Apud França, 2013, p. 86).

No tocante aos escravizados advindos do continente africano, entretanto, abundam os relatos, demonstrando a sua presença numerosa. Suas vozes não são ouvidas, mas o que se fala a respeito deles nos deixa entrever o choro de seus corpos sofridos, dilacerados, desumanizados pelos grilhões da escravidão:

“Dizem que três quartos da população de São Sebastião é composta por negros; todavia estão tão presentes no dia a dia da cidade que um visitante desconhecedor do tráfico de escravos poderia ser levado a pensar que a cidade é habitada por escravos e que seus mestres são moradores esporádicos. Poderia também concluir que as leis municipais não são muito eficazes, já que é difícil cruzar uma rua sem se deparar com bandos de africanos acorrentados uns aos outros, arrastando pesadas peias e exibindo as costas marcadas pela chibata. Estima-se que, ao longo do último ano, 20 mil escravos tenham sido importados pela província do Rio de Janeiro pelo porto de São Sebastião; parte deles abasteceu o mercado local e parte ainda não desembarcou. A caminho do porto, a primeira coisa que avistamos foi um navio negreiro. Os negros estavam dispostos em fila sobre o convés; suas cabeças nuas e seus semblantes uniformes

— todos marcados pela melancolia — ofereciam um terrível espetáculo da miséria humana.” (Clarck, Abel, 1816, Apud França, 2013, pp. 112-113).

Relato escrito pelo mesmo viajante que a respeito da cidade afirmava nas páginas anteriores que: “(...) mesmo o pincel de um apaixonado e talentoso pintor não conseguiria transmitir àqueles que nunca viram com os próprios olhos a grandeza do lugar (...)” (Clarck, Abel, 1816, Apud França, 2013, pp. 104-105).

Ou ainda, ao tratar do prazer experimentado por um naturalista ao chegar ao Rio de Janeiro:

“Ao adentrar no porto do Rio de Janeiro, ele experimenta um inenarrável prazer, pois observa que não há nenhuma possibilidade de suas expectativas serem contrariadas. É evidente que encontrará a natureza em seu estado mais florescente e colorido e em toda a variedade de suas atraentes formas, oferecendo-lhes um espetáculo de rara beleza. As cores vivas do verde das montanhas alimentam sua imaginação botânica, enquanto os deslumbrantes insetos que voam sobre o navio dão-lhe uma ideia inicial da quantidade de seres animados que a natureza do país produz. Seus interesses geológicos podem ser satisfeitos do convés do navio. Daí, ele pode contemplar um interessante objeto de investigação: uma imensa cordilheira, entrecortada por ravinas profundas e composta por uma sucessão de elevações que se estendem até onde a vista alcança.” (Clarck, Abel, 1816, Apud França, 2013, p. 106).

Como num jogo de luz e sombras, a cidade do Rio de Janeiro seria retratada constantemente como esse cenário de contradições permanentes. Uma natureza única, inebriante, cujas entranhas são corroídas pouco a pouco pela exploração do homem sobre o homem.

No tocante ao cotidiano dos escravizados na cidade ainda temos muitos outros relatos como o de William Gore Ouseley:

“(…) como todos os ingleses da comitiva que nunca antes tinham visitado um país contaminado pela escravidão, fiquei, ao andar pelas ruas, estarrecido e mesmo chocado com a aparência miserável dos africanos empregados no transporte de água, próximo ao local de desembarque. Muitos vinham em dupla, amarrados pelos pulsos, outros, cinco ou seis, vinham presos por uma grossa coleira de ferro. Estes, segundo disseram-me, tentaram escapar do chicote de seus senhores, fugindo para as matas e montanhas. Notei que, do colar que um deles trazia metido no pescoço saía um cabo, também de ferro, projetado para os lados; a função de tal cabo é dificultar o deslocamento do usuário da coleira por entre as florestas e matas. O cabo também permite que qualquer europeu o encontre em fuga detenha-o facilmente e mesmo elimine-o por estrangulamento. Os negros referidos estavam, tanto quanto permite a decência, quase nus; muitos traziam, nas costas e nos ombros, as marcas de açoites recentemente sofridos ou de outros ferimentos mais antigos que lhes dilaceram a pele.” (Ouseley, William, 1810, Apud França, 2013, pp. 46-47).

Deste último relato é a espetacularização da violência que podemos depreender. Uma violência que fazia parte do cotidiano dos milhares de seres humanos escravizados e que compunham o cenário cotidiano desta cidade ocupada por europeus, conforme é sinalizado por Ouseley, pois eram eles os que poderiam interceptar os fugitivos que adentrassem as matas em busca de liberdade. O depoimento do tenente inglês John Shillibeer, que passou rapidamente pelo porto do Rio de Janeiro em 1816, na fragata Briton, nos revela ainda mais aspectos, não somente sobre o cotidiano, mas sobre a morte dos africanos escravizados da cidade:

“Perguntei-lhe por que havia tantos escravos mortos pelas ruas da cidade. O inglês assegurou-me de que isso se devia ao fato de os escravos, quando doentes e sem chances de recuperação, serem renegados por seus senhores que, para não arcarem com as despesas do funeral, punham os moribundos na rua — que terminavam a vida da mesma maneira miserável que tinham vivido. Quando um desses corpos era encontrado — o que ocorria constantemente —, um soldado com uma caixa colocava-se próximo ao corpo, que não era removido do lugar até que a soma necessária para o enterro fosse arrecadada entre os passantes. Testemunhei várias vezes essa cena enquanto estive no porto. A descrição das crueldades a que está sujeita essa pobre gente daria para encher um livro inteiro, e não somente uma parte ínfima de um pequeno escrito como este. E lamento ter de dizer que os europeus de todas as nacionalidades, em

vez de tomarem uma atitude humanitária diante desta desgraça, são insensíveis a ela e, minuto a minuto, competem para saber qual deles tem a conduta mais indiferente.” (Shillibeer, John, 1816, Apud França, 2013, p. 78).

Do Rio de Janeiro das infindáveis e inebriantes belezas naturais, ao Rio de Janeiro espaço-cidade anfiteatro das mais atroz misérias humanas. Que cidade comportaria tantas contradições? Quantas vidas passaram pelas estreitas ruas que foram pavimentadas pelos braços de escravos e prisioneiros? Quantas outras trabalharam na demolição de cortiços e casas populares e na abertura das largas avenidas no início do século XX? Quantos braços foram necessários ao arrasamento de morros como o Morro do Castelo? Quantos se envolveram nas diversas revoltas que muitas vezes deixaram a cidade em estado de sítio? E em que medida esse território-morada, esse território antes tido como um território sagrado foi sendo substituído, sobreposto, por uma cidade que pudesse corresponder aos anseios civilizacionais que drenaram, aterraram e arrasaram a fim de tornar concreto o que antes era natureza, um ecossistema? Seria o espaço urbano civilizado e domesticado o único resultado deste duradouro empreendimento? Podemos recorrer às palavras de Lima Barreto que na revista *Careta* de 1920 ironizava essa cidade sobreposta, esse espaço de múltiplas e incansáveis redefinições. A quem serviria?

“Não se abre um jornal, uma revista, um magazine, atualmente, que não topemos logo com propostas de deslumbrantes e custosos melhoramentos e obras. São reformas suntuárias na cidade; coisas fantásticas e babilônicas, jardins de Semíramis, palácios de Mil e uma noites e outras cousas semelhantes que eles propõem sejam feitas, no mais breve espaço de tempo possível. (...) Nesse caminho, a prefeitura deve desapropriar as “montras” da Rua do Ouvidor e da Avenida, para ampliá-las, embelezá-las, de forma a poder aumentar o número de bonecas de cera, vestidas a capricho. Tudo delira e todos nós estamos atacados de megalomania. De quando em quando, dá-nos essa moléstia e nós nos esquecemos de obras vistas, de utilidade geral e social, para pensar só nesses arremedos parisienses, nessas fachadas e ilusões cenográficas. Não há casas, entretanto queremos arrasar o morro do Castelo, tirando habitação de alguns milhares de pessoas. Como lógica administrativa, não há cousa mais perfeita! O mundo passa por tão profunda crise, e de tão variados aspectos, que só um cego não vê o que há nesses projetos de loucura, desafiando a miséria geral. Remodelar o Rio! Mas como? Arrasando morros... Mas não será mais o Rio de Janeiro; será toda outra qualquer cidade que

que não ele. É caso de apelar para os ditados. Vão dous: cada louco com a sua mania; sua alma, sua palma.” (Barreto, Lima, 1920 Apud Resende; Valença, 2004, p. 207).

Certamente as lentes de Lévi–Strauss também captaram os contrastes de um Rio de Janeiro em constante e incompleta mutação ao identificá-lo como uma natureza revestida em canteiro de obras:

“Depois disso, sinto-me tanto mais embaraçado para falar do Rio de Janeiro, que me desagrada, apesar de sua beleza celebrada tantas vezes. Como direi? Parece-me que a paisagem do Rio não está à altura de suas próprias dimensões. O Pão de Açúcar, o Corcovado, todos esses pontos tão enaltecidos lembram ao viajante que penetra na baía cacos perdidos nos quatro cantos de uma boca banguela. Quase constantemente submersos no nevoeiro sujo dos trópicos, esses acidentes geográficos não chegam a preencher um horizonte vasto demais para se contentar com isso. Se quisermos abarcar o espetáculo, teremos que atacar a baía pela retaguarda e contemplá-la das alturas. Perto do mar e por uma ilusão contrária à de Nova Iorque, aqui é a natureza que se reveste de um aspecto de canteiro de obras.” (Lévi-Strauss, 1957, p. 78).

À guisa de inconclusão...

O Rio de Janeiro dispõe de milhares de linhas a seu respeito, afinal são tantos *Rios*, são tantas vivências neste espaço-território que mal poderíamos caracterizá-lo sob uma única identidade. Referenciar todas elas seria uma tarefa impossível a um trabalho dessa dimensão, mas creio que nos cabe um pequeno capítulo nesta história, que certamente, ultrapassa em muito os mais de 460 anos de sua fundação pelos colonizadores, afinal sua história não poderia começar a partir da chegada dos invasores. É neste sentido que este dossiê se constitui, como mais um episódio a respeito deste lugar, mais questões, mais problemas, mais olhares. Compondo um repertório que se soma aos tantos relatos, às construções literárias, aos muitos artigos de jornais e à intensa construção historiográfica que estão longe de ser conclusivos, em se tratando desta temática, afinal esta cidade nunca para, estando em constante devir e reinterpretção.

Ao tomar como ponto de partida a ideia, formulada por Muniz Sodré, de que a história de uma cidade pode ser compreendida pelas relações estabelecidas com a terra, o céu, a água e os outros homens, esta edição buscou reunir diferentes olhares sobre o

Rio de Janeiro. Contamos com a colaboração de diferentes perfis, entre discentes e docentes - da menina que viaja de trem pela cidade, do aluno de ensino fundamental que vive na periferia da cidade, até o professor universitário que ministra aulas sobre o Rio de Janeiro, reconhecendo-o como uma construção polifônica, atravessada por disputas, memórias, afetos e desigualdades.

Iniciamos o dossiê com uma entrevista com o professor de História da UERJ Carlos Eduardo Pinto, que nos propõe “olhar para cima” para percebermos a pulsação, a história e a vida desta cidade em suas linhas, em suas ruas. Na sequência, reunimos seis artigos produzidos por discentes, nos quais são abordados temas diversos, evidenciando a pluralidade de abordagens possíveis sobre o espaço urbano carioca. Começamos com artigo de Adriana Araujo que aborda a intensa luta das mulheres pelos seus direitos na imprensa carioca do século XIX; seguimos com o trabalho de Eduardo Martins sobre o jornalista e literato Lima Barreto e as conflituosas relações entre racismo e cidadania no Brasil republicano; na sequência, o trabalho de Gabriel Moreira sobre os sambas-enredos de temática indígena e africana no carnaval carioca, retomando o papel político e cultural exercido pelo carnaval no Rio de Janeiro; a seguir o artigo de Guilherme da Silva tratando das tensões entre as políticas de saneamento no Rio de Janeiro em processo de modernização e a garantia dos direitos civis em meio ao cenário da Revolta da Vacina; logo temos o trabalho de Miguel Franco a respeito da Igreja de São Sebastião e sua história que remonta ao Morro do Castelo (marco do início da colonização da cidade), que fora arrasado no início do século XX; e para finalizar, o artigo de Tauane dos Santos que traz à tona as vozes do samba e do rap das favelas cariocas, dando protagonismo àqueles que tradicionalmente são estigmatizados.

A edição também inclui uma resenha do filme *Cidade de Deus*, em que o Rio de Janeiro é analisado a partir de sua representação no cinema, evidenciando as tensões sociais e os contrastes que atravessam a cidade. Com o intuito de ampliar ainda mais essa polifonia, a revista incorpora propostas pedagógicas que articulam experiências entre o Rio de Janeiro e Niterói, destacando tanto o olhar docente sobre o ensino da cidade quanto as percepções de alunos de outros contextos urbanos.

Por fim, o dossiê contou com expressões artísticas produzidas por pessoas que, a partir de suas vivências, traduzem em linguagem sensível suas relações com o Rio de Janeiro. Essas produções reforçam a ideia de que a cidade não se define apenas por suas

estruturas político-administrativas ou por seus projetos urbanísticos, mas também pelas experiências cotidianas, subjetivas e afetivas daqueles que a habitam, cruzam por ela ou se relacionam...

Assim, ao reconhecermos o Rio de Janeiro como uma realidade plural, atravessada por camadas históricas, disputas de poder e múltiplas formas de viver e significar o espaço, compreendemos também que qualquer tentativa de defini-lo de maneira única resulta, necessariamente, numa perspectiva incompleta. É justamente a partir dessa constatação que se estrutura a proposta desta revista: não oferecer uma síntese totalizante da cidade, mas reunir fragmentos, vozes e olhares diversos que, em sua junção, tornam visível a complexidade que marca o Rio de Janeiro.

Ao unir produções acadêmicas, experiências pedagógicas e expressões artísticas, o dossiê materializa, em sua própria forma, aquilo que o texto de abertura propõe em termos analíticos: a cidade como uma sobreposição de experiências, narrativas e sentidos, cuja riqueza consiste, precisamente, na impossibilidade de ser reduzida a uma única definição. Assim, ao articular artigos acadêmicos, práticas de ensino, leituras cinematográficas e experiências sociais, a revista reafirma a ideia de que o Rio de Janeiro não pode ser compreendido como uma cidade única e homogênea, mas como um conjunto de cidades sobrepostas, vividas e narradas de maneiras diversas.

Referências bibliográficas:

AZEVEDO, André. A reforma Pereira Passos: uma tentativa de integração conservadora. *Tempos Históricos*, vol. 19, p. 151-183, 2º sem. 2015.

BARBOSA, Ana Thereza de Andrade. Algumas visões da encruzilhada. In: *Cadernos SELVAGEM*. Rio de Janeiro: Dantes Editora Guanabara, 2025.

BARRA, Sergio Hamilton da Silva. A cidade Corte: O Rio de Janeiro no início do século XIX. In: *Primeiro Colóquio Internacional de história cultural da cidade*. Porto Alegre: 2015. Disponível em:

<https://www.ufrgs.br/gthistoriaculturalrs/55CDSergiohamiltondasilvaBarra.pdf>

BARRETO, Lima. Megalomania, Revista Careta, 28-8-1920, In: RESENDE, Beatriz; VALENÇA, Rachel (Orgs.). Lima Barreto. Toda Crônica. Vol. II (1919-1922). Rio de Janeiro: Agir, 2004.

BICALHO, Maria Fernanda. *A cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CHAGAS, João. De bond. *Alguns aspectos da civilização brasileira*. Lisboa: Livraria Moderna, 1897.

CHALHOUB, Sidney. *Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

DANTES, Maria Amélia. Mascarenhas (Org.). *Espaços de Ciência no Brasil: 1800-1930*. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2001.

DIAKARA, Jaime. Rio de Janeiro, o Lago de Leite. Ciclo o mundo não existia 1/4. *Cadernos SELVAGEM*. Dantes Editora Guanabara, 2021. Disponível em: https://selvagemciclo.com.br/wp-content/uploads/2021/01/CADERNO14_JAIMEDIAKARA.pdf. Acesso em 15/04/2026.

DIAS, Maria Odila Silva. A interiorização da metrópole (1808-1853). In: MOTA, Carlos Guilherme. *1822: Dimensões*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1986.

FANON, Frantz. *Os condenados da terra*. Lisboa: Ed. Ulisseia, 1961.

FRANÇA, Jean Marcel Carvalho (Org.). *Viajantes estrangeiros no Rio de Janeiro joanino: Antologia de textos (1809-1818)*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013.

_____. *Visões do Rio de Janeiro Colonial: antologia de textos (1531-1800)*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.

FREIRE, Paulo. *Extensão ou comunicação?* 27ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2025.

GAGLIARDO, Vinícius Craneck. A construção do Rio de Janeiro na literatura de viagem oitocentista. In: Almanack, Guarulhos, n. 12, p. 156-183, 2016.

KARASCH, Mary. *A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850)*. São Paulo Companhia das Letras, 2000.

KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

LÉVI-STRAUSS, Claude. *Tristes trópicos*. São Paulo: Ed. Anhembi, 1957.

MATTOS, Ilmar Rohlof. *O tempo saquarema: a formação do estado imperial*. São Paulo: Hucitec, 2004.

MOREL, Marco. A política nas ruas: os espaços públicos na cidade imperial do Rio de Janeiro. *Estudos Ibero-Americanos*. PUCRS, v. XXIV, n. 1, pp. 59-73, jun. 1998.

_____. *A transformação dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade Imperial (1820-1840)*. São Paulo: Hucitec, 2005.

MORIN, Edgar. *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. São Paulo: UNESCO; Cortez Ed., 2000.

NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das; MACHADO, Humberto Fernandes. *O Império do Brasil*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

NOVAIS, Noêmia. João Chagas: Itinerários de um intelectual republicano. *Intellectus*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, 2010. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/intellectus/article/view/27683>. Acesso em: 27 mar. 2026.

SILVA, Marilene Rosa Nogueira da. *Negro na rua. A nova face da escravidão*. São Paulo: Hucitec, 1988.

SOARES, Luiz Carlos. *O "Povo de Cam" na capital do Brasil: a escravidão urbana no Rio de Janeiro do século XIX*. Rio de Janeiro: FAPERJ; 7 Letras, 2007.

SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Rio de Janeiro: Imago Ed.; Salvador, BA: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2002.

VASSALLO, Simone; CICALO, André. Por onde os africanos chegaram: o cais do Valongo e a institucionalização da memória do tráfico negreiro na região portuária do Rio de Janeiro. In: *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 21, p. 239-271, jan./jun. 2015.

Sobre a autora:

Monique de Siqueira Gonçalves é historiadora e pedagoga. É professora adjunta de História do Brasil do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde atua como pesquisadora do Laboratório LEDDES. Doutora em História das Ciências (COC-Fiocruz), mestre em História Política (PPGH-UERJ), graduada em História (UERJ). É a idealizadora e editora coordenadora da Revista *Escritas Discentes*.

